

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Transformation and Artistic Interpretation of Uzbek National Ikat Fabrics in Contemporary Fashion Design

To‘laboyeva Shaxlo Sobirjon qizi

PhD, Assistant Lecturer Namangan State Technical University

Tel: +99894 029 07 00 E-mail: shaxlotolaboeva@gmail.com

Mo‘minova Munisa Odiljon qizi

Student Namangan State Technical University

Tel: +99893 769 26 62 E-mail: muminovamunisa335@gmail.com

Abstract

This article investigates the artistic and constructive solutions of a contemporary women's clothing collection created on the basis of traditional Uzbek ikat patterns. The study analyzes the integration of ikat motifs—an important component of the national cultural heritage—into modern fashion design, highlighting their aesthetic and functional potential. The collection concept aims to create an artistic balance between tradition and modernity through the combination of ethnic motifs and innovative design approaches. Particular attention is given to compositional integrity, color and graphic harmony, diversity of silhouettes, and the role of decorative elements in creating a distinctive visual image. The collection achieves aesthetic expressiveness through the contrast of black and white colors, geometric rhythms of ikat patterns, and contemporary constructive forms. The research findings demonstrate the potential of traditional national textiles to enhance competitiveness in the modern fashion industry, promote the development of ethno-design, and present cultural heritage to new generations in an innovative form.

Keywords

ikat, pattern, ethno-design, women's clothing, fashion design, artistic design, constructive modeling, compositional solution, contemporary collection, cultural heritage.

**O‘ZBEK MILLIY IKAT MATOLARINING ZAMONAVIY MODA DIZAYNIDA
TRANSFORMATSIYASI VA BADIY TALQINI**

To‘laboyeva Shaxlo Sobirjon qizi¹, Mo‘minova Munisa Odiljon qizi².

¹Namangan davlat texnika universiteti PhD asisstant

²Namangan davlat texnika universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek milliy ikat naqshlari asosida yaratilgan zamonaviy ayollar kiyimlari kolleksiyasining badiiy-konstruktiv yechimlari tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida milliy madaniy merosning muhim tarkibiy qismi hisoblangan ikat naqshlarining zamonaviy moda dizayniga integratsiyalashuvi, ularning estetik va funksional imkoniyatlari tahlil qilindi. Kolleksiya konsepsiyasida etnik motivlarni innovatsion dizayn yondashuvlari bilan uyg‘unlashtirish orqali milliylik va zamonaviylik o‘rtasidagi badiiy muvozanatni yaratish maqsad qilingan. Loyihada kompozitsion yaxlitlik, rang-grafik uyg‘unlik, siluetlar xilma-xilligi hamda dekorativ elementlarning obraz yaratishdagi o‘rni o‘rganildi. Kolleksiyada oq va qora ranglar kontrasti, geometrik ritmga ega ikat naqshlari va zamonaviy konstruktiv shakllar orqali estetik ifodaviylikka erishilgan. Tadqiqot natijalari milliy matolarning zamonaviy moda industriyasidagi raqobatbardoshligini oshirish, etnodizayn yo‘nalishini rivojlantirish hamda milliy badiiy merosni yangi avlodga innovatsion shaklda yetkazish imkoniyatlarini namoyon etdi.

Kalit so‘zlar: ikat, naqsh, etno dizayn, ayollar kiyimi, dizayni, badiiy loyihalash, konstruktiv modellashtirish, kompozitsion yechim, zamonaviy kolleksiya, madaniy meros.

KIRISH. Jahon moda sanoatida milliy madaniy meros elementlarini zamonaviy dizayn konsepsiyalari bilan uyg‘unlashtirish dolzarb yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, etnodizayn tamoyillariga asoslangan kiyim kolleksiyalarini yaratish milliy

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

identifikatsiyani saqlash, madaniy qadriyatlarni ommalashtirish hamda moda mahsulotlarining badiiy-estetik qiymatini oshirishga xizmat qiladi [1].

Shu jihatdan o‘zbek xalq amaliy san‘atining muhim tarkibiy qismi bo‘lgan ikat matolari o‘zining rang-barangligi, noyob naqshlari va yuqori badiiy ifodaviyligi bilan zamonaviy dizaynerlar uchun muhim ilhom manbai bo‘lib kelmoqda. O‘zbekiston hududida qadimdan ishlab chiqarib kelingan ikat matolari (atlas, adras va beqasam) nafaqat milliy kiyimlarda, balki zamonaviy moda kolleksiyalarida ham keng qo‘llanilmoqda. So‘nggi yillarda global moda tendensiyalarida etnik motivlardan foydalanishga bo‘lgan qiziqishning ortishi natijasida milliy naqshlarni zamonaviy talqinda qayta ishlash va ularni innovatsion dizayn yechimlari bilan boyitish zarurati yuzaga kelmoqda [2].

Zamonaviy moda dizaynida transformatsiya jarayoni an'anaviy shakl, naqsh va bezak elementlarini yangi badiiy yechimlar asosida qayta talqin qilishni nazarda tutadi. Bunda milliy matolarning estetik xususiyatlarini saqlagan holda ularni zamonaviy siluetlar, kompozitsion usullar va konstruktiv yechimlar bilan uyg‘unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi [3].

Tadqiqotning maqsadi o‘zbek milliy ikat matolarining zamonaviy moda dizaynidagi transformatsiyasi va badiiy talqinini o‘rganish hamda ular asosida yaratilgan kiyim kolleksiyasining badiiy-konstruktiv xususiyatlarini tahlil qilishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METADALOGIYASI: Tadqiqot obyekti sifatida o‘zbek milliy ikat matolari asosida ishlab chiqilgan ayollar kiyimlari kolleksiyasi tanlandi.

Tadqiqot davomida quyidagi usullardan foydalanildi:

- ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish;

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

- analog kolleksiyalarni qiyosiy o‘rganish;
- kompozitsion tahlil;
- badiiy loyihalash;
- konstruktiv modellashtirish;
- vizual tahlil usuli.

Kolleksiyani yaratishda adras va zamonaviy matolardan foydalanildi. Matolarning rang yechimlari, naqsh ritmi va dekorativ xususiyatlari kolleksiya konsepsiyasiga muvofiq tanlab olindi.

1-rasm. Kolleksiya uchun tanlangan ikat (adras) mato

Kolleksiyani yaratishda an'anaviy o‘zbek ikat naqshlari asosida ishlangan qora va oq rang uyg‘unligidagi adras matosidan tanlab olindi. Tanlangan matoning asosiy badiiy xususiyati yirik geometrik va tomchisimon (bodom) shakllardan tashkil topgan ritmik naqsh kompozitsiyasidir. Matodagi oq va qora ranglarning keskin kontrasti kolleksiyaning zamonaviy va ekspressiv ko‘rinishini shakllantirishga xizmat qildi.

Kolleksiyaning badiiy ifodaviyligini kuchaytirish maqsadida qo‘shimcha materiallar sifatida shifon va sun'iy charm (eko-koja) qo‘llanildi. Shifon matosi o‘zining

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

yengilligi, shaffofligi va yumshoq drapirovkalanuvchanligi bilan obrazlarga nafislik va harakatchanlik baxsh etdi. Sun'iy charm esa kolleksiyaga zamonaviylik, konstruktivlik va dinamik xarakter beruvchi material sifatida tanlandi.

Materiallar kombinatsiyasi natijasida turli fakturalarning o‘zaro uyg‘unligi hosil qilindi. Ikat matosining milliy bezak xususiyatlari, shifonning yengil plastikasi hamda charmning qattiq strukturasi o‘rtasidagi kontrast kolleksiyaning badiiy yechimini boyitdi va uning estetik ta'sirchanligini oshirdi.

NATIJALAR: Tadqiqot natijasida o‘zbek milliy ikat matolari asosida zamonaviy ayollar kiyimlari kolleksiyasi ishlab chiqildi. Kolleksiya beshta modeldan iborat bo‘lib, unda milliy naqshlarning zamonaviy moda tendensiyalari bilan uyg‘unlashtirilgan badiiy talqini yaratildi.

3-rasm. Ikat, shifon va sun'iy charm kombinatsiyasi asosida yaratilgan ayollar kolleksiyasi.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Yaratilgan modellarda qora-oq rangdagi ikat matosi asosiy kompozitsion vosita sifatida qo‘llanildi. Kolleksiyada vertikal joylashgan geometrik naqshlardan foydalanish natijasida siluetslarning vizual ifodaviyligi kuchaytirildi hamda inson qomatining proporsional ko‘rinishiga erishildi. Naqsh bu jamiyatning moddiy madaniyatini bir qismidir. Naqsh (lot.omamentum - bezak) - bu turli buyumlarni bezatish uchun ritmik tartibda joylashtirilgan elementlaridan tasvir, ibtidoiy xalqlarda esa - tanani bo'yash (tatuировka)[4].

Birinchi modelda ikat matosidan tayyorlangan uzun siluetli ko‘ylak shaffof qora organza bilan uyg‘unlashtirilib, obrazga tantanavorlik va nafislik baxsh etildi. Ikkinchi modelda ikat matosi, sun'iy charm shim va shaffof ustki qavat kombinatsiyasi orqali zamonaviy avangard uslub shakllantirildi.

Uchinchi modelda assimetrik yelka yechimi va hajmli yenglar qo‘llanilib, milliy naqshlarning zamonaviy konstruktiv shakllar bilan integratsiyasi namoyon etildi. To‘rtinchi modelda oq shifon jaket va ikat matosidan tayyorlangan yubka birlashtirilib, klassik hamda etnik uslublarning sintezi hosil qilindi. Beshinchi modelda esa oq rangli erkin siluetli kombinezon ikat matosi bilan kombinatsiyalanib, kolleksiyaning eng yengil va zamonaviy obrazlaridan biri yaratildi.

Kolleksiya modellarida qo‘llanilgan aksessuarlar va bosh bezaklari umumiy kompozitsion yechimni to‘ldirib, milliylik ruhini yanada kuchaytirdi. Natijada o‘zbek milliy ikat matolarining zamonaviy moda dizaynida transformatsiya qilinishi hamda yangi badiiy talqinda qo‘llanishi mumkinligi amaliy jihatdan isbotlandi.

MUXOKAMA: Mazkur kolleksiyaning asosiy g‘oyasi yo‘qolib borayotgan milliy qadriyatlar va an’anaviy matochilik merosini zamonaviy moda vositasida saqlab qolish hamda ommalashtirishdan iborat. Tadqiqot davomida o‘zbek milliy ikat matolari zamonaviy siluetlar, shifon va sun'iy charm kabi materiallar bilan uyg‘unlashtirildi.

**“ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIK
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI” nomli Respublika
ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Bunday kombinatsiya milliy naqshlarning estetik jozibadorligini saqlab qolgan holda ularni bugungi moda talablari darajasida talqin qilish imkonini berdi.

XULOSA: Yaratilgan kolleksiya orqali milliy matolarni faqat an’anaviy kiyimlarda emas, balki kundalik va zamonaviy liboslarda ham qo‘llash mumkinligi namoyish etildi. Natijada milliylik va zamonaviylikning uyg‘un sintezi hosil qilinib, yosh avlodning milliy madaniyatga bo‘lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiluvchi dizayn yechimi yaratildi. Ushbu yondashuv milliy merosni asrab-avaylash, uni rivojlantirish va kelajak avlodlarga zamonaviy shaklda yetkazishning samarali usullaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ergashev A., Rahimova M. **Kostyum dizaynini loyihalash asoslari.** – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2021. – 256 b.
2. Bulatova V., Shirokova G. **Uzbek Traditional Textiles.** – Tashkent: Art Flex, 2018. – 184 p.
3. Mavlyanova N. **Etnodizayn va zamonaviy moda tendensiyalari.** – Toshkent: Tafakkur, 2022. – 198 b.
4. X.X. Komilova, U.A. Vohidova. “Loyihalash”. Toshkent-2017